

نقدی بر کتاب

تاریخ مجسمه‌سازی در ایران

روشنک داوری * رضا افهمی **

تاریخ مجسمه‌سازی در ایران
از فرهاد کوهکن تا علی اکبر حجار
پرویز تناولی
انتشارات نظر، ۱۳۹۲، ۱۸۲ص
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۱۵۴-۶

شماره ۱۸۹، خرداد ۱۳۹۳
۶۸

معرفی نویسنده

پرویز تناولی متولد ۱۳۱۶ در تهران، مجسمه‌ساز، مجموعه‌دار و پژوهشگر در حوزه هنر، از چهره‌های بین‌المللی شناخته‌شده در شاخه مجسمه‌سازی به شیوه مدرن است که بیشتر شهرت خود را پس از شکل‌گیری سبک سقاخانه به دست آورد. کارهای وی در موزه‌ها و گالری‌های سراسر دنیا مانند موزه بریتانیا، موزه هنرهای مدرن^۱ در نیویورک، مرکز هنر "واکر" در مینیاپولیس آمریکا به نمایش در آمده است. او پس از گذراندن دوره سه ساله مجسمه‌سازی در هنرستان هنرهای زیبا برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و در سال ۱۳۳۸ با کسب مقام اول دیپلم خود را از آکادمی "بررا" در میلان دریافت کرد. به غیر از مجموعه مجسمه‌های "هیچ"، آنچه باعث شد تا پرویز تناولی در چند سال اخیر مجدداً بر سر زبان‌ها افتد شکستن رکورد بالاترین فروش تاریخ حراج منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ در حراج کریستی شعبه دبی توسط مجسمه "پرسپولیس" او بود.^۲ در کنار آفرینش آثار حجمی، فعالیت وی در حوزه پژوهش، گردآوری و گاه ترجمه باعث نشر کتاب‌های زیادی در ایران و خارج از کشور شده است که در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود. باید یادآور شد که همه کتاب‌های

مجسمه‌سازی در تاریخ پر فراز و نشیب ایران از دوران باستان تا کنون، خاموشی و درخشش و شکوفایی‌های متناوبی را تجربه کرده است اما همچنان به عنوان یکی از شاخه‌های هنر توانسته است خود را در میان سایر هنرها تا به امروز زنده و فعال نگاه دارد. کنکاش در این هنر که در ایران قدمتی حدود ۵ تا ۷ هزارساله دارد نشان می‌دهد چه قبل و چه بعد از اسلام همواره در مواجهه و به کارگیری آن محتاطانه رفتار شده است (بهنام، ۱۳۴۲، ۳) نگرش متفاوت جامعه در دوره‌های گوناگون تاریخی و ارتباط فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف و تأثیر آنها بر نحوه آرایه و استفاده از مجسمه‌ها تا پس از اسلام نیز به صورت‌های گوناگون ادامه پیدا کرد. در چند سده اخیر، پس از اوج و فرودهای بسیار و آشنایی هنرمندان ایرانی با هنر جهان و به خصوص هنر آکادمیک اروپا در این رشته که ریشه در نگرش یونانی به مجسمه‌سازی داشت و تلفیق آن با هنر مردمی و نگرش ایرانی در نیم‌قرن اخیر، فروغی دوباره به این هنر بخشید و سبب پیدایش مکتب سقاخانه شد که سعی در پیوند میان هنر بومی - سنتی داشت و مجسمه‌ساز شاخص آن، پرویز تناولی بود (پاکباز، ۱۳۸۶، ۳۰۷) که جدیدترین اثر مکتوب او کتاب پیش رو است.

* دانشجوی دکتر پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

** استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

منتشر شده با نام پرویز تناولی لزوماً حاصل پژوهش و نویسندگی وی نبوده و تعدادی از آثار تنها به ارائه تصویری مجموعه‌ای از ابزار و اشیاء پرداخته‌اند و برخی، مجموعه کارهای او یا کلکسیون‌های گردآوری شده توسط هنرمند هستند و تنها برای بعضی از آنها می‌توان عنوان نویسنده را در نظر گرفت. کتاب‌های هنر فولادسازی در ایران (ترجمه هنرمند ۱۳۸۱)، گبه هنر زیرپا (۱۳۸۳)، آتلیه کبود (خاطرات پرویز تناولی ۱۳۸۴) طلسم: گرافیک سنتی ایران (۱۳۸۵)، سرمه‌دان (۱۳۸۶)، قفل‌های ایران (۱۳۸۶)، ترازو و سنگ (۱۳۸۷)، جواهرات پرویز تناولی (آثار هنرمند ۱۳۸۷)، سنگ قبر (۱۳۸۸)، سرامیک (آثار هنرمند ۱۳۸۹)، هیچ (آثار هنرمند ۱۳۹۰)، نمکدان (۱۳۹۰)، کتاب فرشطراحی‌های فرش هنرمند (۱۳۹۰)، عجایب عالم (نقاشی‌های هنرمند ۱۳۹۱) و کتاب جدید تاریخ مجسمه‌سازی در ایران (۱۳۹۲) نمونه‌هایی از آثاری هستند که با نام او در ایران انتشار یافته‌اند.

بررسی کتاب

"تاریخ مجسمه‌سازی در ایران" آخرین کتاب تناولی، ماحصل ده‌سال تحقیق اوست که توسط "چاپ و نشر نظر" در ۱۸۷ صفحه تمام رنگی گلاسه مات در دو مدل جلد شومیز و جلد سخت به زیور طبع آراسته شده و در ۱۲ مهر ۹۲ رونمایی شده است. این کتاب دارای ۱۰ عنوان اصلی و ۲۱ عنوان فرعی است که نمی‌توان آن را به طور دقیق، فصل‌بندی کرد اما می‌توان آن را از نظر مطالب ارایه شده به دو قسمت پیش از قاجار و پس از قاجار تا پایان سلطنت ناصرالدین‌شاه در نظر گرفت و بقیه عناوین را در راستای توضیح آثار و افراد حاضر در این دو دوره دانست. با توجه به اینکه موضوع کتاب بررسی تاریخی است نویسنده سعی نموده تا این سیر تاریخی را در همه قسمت‌های کتاب با عناوین: مجسمه‌سازی ایران در آخرین روزها، فقدان چند ساله، اولین نشانه‌ها، رکود دوم و آغاز مجدد، سهم شیراز، فتحعلی‌شاه، تولد دوباره صخره‌تراشی، بازهم شیراز، سنگ قبر تصویری و در نهایت علی‌اکبر حجار مورد بررسی قرار داده و در هر قسمت با آوردن نمونه و مثال‌های تصویری و توضیح درباره آنها شرایط هر مقطع از تاریخ و آنچه برای مجسمه‌سازی ایران روی داده است را برای خواننده روشن کند و به درک آن بیفزاید.

گردآوری مطالب توسط تناولی، با در نظر نگرفتن قسمت پیشگفتار، تاریخی و بر اساس دو دوره کلی و بیان آنها به شیوه تحلیلی است و در هر قسمت سعی دارد تا با کنار هم قرار دادن آثار تاریخی، ادبی و نمونه‌های موجود به جمع‌بندی مناسبی درباره مجسمه‌سازی دوره مورد نظر دست یابد. نویسنده با تذکر این مطلب که در پژوهش، تلاش خود را بر روی مجسمه‌ها و پیکره‌های انسانی متمرکز کرده است، پیشگفتار خود را با اسطوره فرهاد کوهکن به عنوان اولین مجسمه‌ساز تاریخ ایران که نام او توسط افراد صاحب‌نام در متون تاریخی و ادبی بیان شده و نقاشی‌های مختلفی که از او کشیده شده است آغاز می‌کند و سعی دارد وجود او را از نظر تاریخی به اثبات برساند. شروع کتاب شاید خواننده‌ی دارای مطالعه را به یاد شیوه تاریخ‌نویسی هردودت یا توضیحات جورج وازاری^۵ درباره مجسمه‌سازی و انتساب آن به دوران پس از توفان نوح اندازد اما دلیل آغاز کتابی تاریخی با فرهاد کوهکن

به علایق و دلبستگی‌های شخصی پرویز تناولی به این اسطوره باز می‌گردد که در کتاب خاطراتش با نام آتلیه کبود بیان شده است. او مدتی پیش از رفتن به ایتالیا و پس از بازگشت از آنجا، فرهاد را یکی از موضوعات اصلی مجسمه‌های خود قرار داد. تناولی به گفته خود، به دلیل خلأ موجود در مجسمه‌سازی ایران نسبت به تاریخ پیوسته این هنر در ایتالیا و میراث ملموس باقیمانده در آنجا، احساس یتیمی می‌کرد؛ پس تصمیم گرفت تا فرهاد کوهکن را قهرمان دلخواه خود در مجسمه‌سازی قرار دهد و اسطوره او را جایگزین تاریخ نانوشته و ناپیوسته مجسمه در ایران کند. (تناولی، ۱۷، ۱۳۸۴)

مجسمه‌سازی ایران در آخرین روزها، فقدان چند صد

ساله

نویسنده در دو عنوان فوق، به بیان و بررسی بخش‌هایی از تاریخ طبری هنگام غارت تیسفون توسط اعراب می‌پردازد که در آن راجع به مجسمه‌های گوناگون موجود در دربار ساسانیان سخن رفته است؛ یکی از مجسمه‌ها را که دارای مکانیسم حرکتی بوده است با جزئیات شرح می‌دهد و سپس شرایط اجتماعی و سیاسی دوران پس از تسلط اعراب و تلاش ایرانیان برای حفظ گذشته خود را بیان می‌کند و آثار سفالی کوچک و ظروف و کوزه را که با نقش‌ها و فرم‌های تا حدودی انسانی خلاصه می‌شود به عنوان مجسمه مطرح می‌کند.

اولین نشانه‌ها

مطالب این بخش در مورد بازگشت مجسمه‌های کاربردی به صحنه هنر ایران از دوران غزنویان به بعد است که به شکل عودسوز، دستگیره در، قفل، سرمه‌دان و مانند آنها بیشتر به شکل‌های حیوانی برای تداعی هرچه کمتر مقوله بت‌سازی بروز می‌کند. احجام حیوانی به صورت فلزی و سفال لعابدار است و به یک آبدان منحصر به فرد با مضمونی شبیه آثار پیش از اسلام و ساخت تعداد بالای مجسمه شیر در دوره سلجوقی اشاره شده است. ظهور پیکر و سر انسان از جنس گچ از دوران سلجوقی به صورت بخشی از معماری اسلامی به عنوان مجسمه نشان از ادامه معماری ساسانیان به دلیل فقدان معماری اعراب بدوی دارد در نتیجه وجود عناصر تصویری و حجمی در معماری اسلامی از دوران اموی به بعد به دلیل تقلید و تغییر کاربری بناهای ساسانی، امری عادی محسوب می‌شود. آنچه در تعدادی از مجسمه‌های گچی انسانی سلجوقی اهمیت دارد عدم کاربردی بودن آنهاست که پس از اسلام تا آن زمان انجام نشده بود.

رکود دوم و آغاز مجدد، سهم شیراز

رکود دوم مجسمه‌سازی با حمله چنگیز مغول آغاز می‌شود و با وجود آنکه ایلخانیان به پرورش هنر و ادب همت می‌گمارند اما به گفته نویسنده مجسمه‌سازی همچنان فراموش شده می‌ماند. این شرایط تا صفویه ادامه پیدا می‌کند و آن گونه که تناولی اشاره دارد تنها آثاری که بتوان نام مجسمه بر آنها نهاد، ماسک جنگی و قوچ‌های سنگی نصب‌شده بر قبرهای دوره آق‌قویونلو و قره‌قویونلوها هستند که به اعتقاد نویسنده از سنت‌های باقیمانده کاسی‌ها، اجداد لرهای امروزی است که با آمدن صفویه جای خود را به شیر سنگی می‌دهد. شاهان صفوی به دلیل ارادت خاص به حضرت علی(ع) و تلاش برای رواج

مذهب شیعه نقش شیر و شمشیر را با مصالح مختلف به کمک انواع هنرها در مکان‌های گوناگون تکرار می‌کنند. با وجود رونق هنرهایی چون نقاشی دیواری، مجسمه‌سازی تحت عنوان حجاری باقی می‌ماند و مصالح از گچ به سنگ تبدیل می‌شود و کاربرد مجسمه‌های وابسته به معماری از کاخ‌ها به امامزاده‌ها و قبرستان‌ها نیز کشیده می‌شود که بیشترین آثار به‌جا مانده در پایتخت صفویه، اصفهان و بخش‌های بختیاری‌نشین و شیراز است. نمونه متفاوت در این دوره فواره سنگی در چهلستون است که به دلیل استفاده از پیکر زن با بررسی‌های انجام‌شده توسط نویسنده آن را یا به حجاران ارمنی نسبت می‌دهد یا نقوش را الهام‌گرفته از مجسمه‌های منتقل‌شده از کلیسای در ایروان توسط حجاران مسلمان شاه‌عباس می‌داند. پس از صفویه در دوران نادرشاه و سپس زندیه به دلیل شرایط نامتعادل حاکم بر کشور هنر مجسمه‌سازی به چند اثر محدود در شیراز خلاصه شد که به نظر تناولی، با مقایسه‌ای که میان آثار موجود در اصفهان، شیراز و سپس دوره اولیه فتحعلی‌شاه انجام می‌دهد، همان نقوش موجود در دیوانخانه زند به دلیل آنکه فتحعلی‌شاه دوران ولیعهدی خود را در آن گذرانده بوده، پایه این هنر در دوره قاجار شده است.

فتحعلی‌شاه، تولد دوباره صخره‌تراشی، بازهم شیراز

نویسنده، با بررسی شرایط دوران فتحعلی‌شاه و خلق و خوی خاص او به بیان آثار مختلف زمان او می‌پردازد و آنها را به سه قسمت کلی حجاری‌های تخت مرمر، حجاری‌های صخره‌ها و حجاری‌های سنگ قبر تقسیم می‌کند و پس از توصیف تخت مرمر به ترتیب به بررسی و تحلیل آثار موجود در چشمه‌علی ری، تنگ واشی و اثر نابودشده‌ی شکار شیر فتحعلی‌شاه در ری می‌پردازد. از دید تناولی، شاه قاجاری عامل تجدید حیات مجسمه‌سازی و صخره‌تراشی بوده است. پس از فتحعلی‌شاه، حجاری‌های صخره‌ای فرزندان و نتیجه‌اش ناصرالدین‌شاه در نقاط مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد که نقش مربوط به ناصرالدین‌شاه از نظر اصول پرسپکتیو، جزئیات مربوط به چین و چروک لباس‌ها و میزان برجستگی کار بسیار پیشرفته‌تر از آثار قبلی است. در ادامه، کارهای ساخته‌شده در زمان حسینعلی میرزا فرمانفرما، حاکم فارس مشخص شده و آثار موجود در ساختمان‌هایی چون نارنجستان قوام، باغ ارم و باغ گلشن که تلفیقی از حجاری قاجاری و تخت جمشید هخامنشی هستند توصیف شده است. تناولی در این بخش توضیح می‌دهد که از چگونگی و مراحل اجرای کار صخره‌تراشی از ابتدا تا انتها در دوره قاجار اطلاع دقیقی در دست نیست و دانسته‌ها همگی از طریق نقل قول‌ها به دست آمده است.

سنگ قبر تصویری

این بخش در کتاب "سنگ قبر" نویسنده به تفصیل توضیح داده شده‌است اما در اینجا نیز به بررسی و توضیح سنگ قبرهای مرمرین قاجار از زمان فتحعلی‌شاه تا ناصرالدین‌شاه به همراه نام حجاران آنها می‌پردازد. در زمان ناصرالدین‌شاه برای اولین بار نقاش و مجسمه‌ساز برای تعلیم به خارج فرستاده شده و در دارالفنون نیز حجاری چون علی‌اکبر حجار به یادگیری مشغول می‌شود و برای نخستین بار با عنوان رسمی "مجسمه‌ساز"، مجسمه ناصرالدین‌شاه بر اسب را

می‌سازد. از اقدامات شاه قاجار در این دوره اختصاص قورخانه به امر مجسمه‌سازی است. تناولی در پایان این قسمت نام تعدادی از حجاران قاجاری را آورده که به جز اسم هیچ اطلاعات دیگری از آنها در دست نیست.

علی‌اکبر حجار

کتابی که با اسطوره فرهاد آغاز شده بود، در قسمت آخر با علی‌اکبر حجار، مجسمه‌سازی از دنیای واقعی در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که تناولی او را کمال‌الملک این عرصه می‌داند (تناولی، ۱۳۹۲) به پایان می‌رسد. در این قسمت، نویسنده به زندگی و آثار علی‌اکبر حجار به عنوان تنها کسی که به شهرتی نسبی در مجسمه‌سازی رسید پرداخته و اشاره‌ای نیز به کمال‌الملک و اثر به جای مانده وی در این هنر کرده است. در ادامه مجسمه‌های موجود در تهران به عنوان پایتخت قاجاریه و گچ‌بری‌های تصویری رنگین الهام‌گرفته از دوران پیش از اسلام و مجسمه‌های عامیانه مورد سفارش مردم در برخی نقاط کشور به صورت نمونه آورده شده است. در خاتمه نویسنده برای اطلاع از وضعیت مجسمه‌سازی در ایران دوران رضاشاه، نوید چاپ جلد دوم کتاب را به خوانندگان داده است.

جمع‌بندی

پیش از بیان پیشنهادات درباره اثر مورد بحث، لازم به توضیح است که اگرچه در دنیای امروز برخی از آثار ارایه‌شده را نمی‌توان به عنوان مجسمه پذیرفت اما از آنجا که تخصص‌های هنری به شدت امروز تفکیک‌شده نبوده و واژه‌های هنر و صنایع دستی در ایران به جای هم و هم‌معنی مورد استفاده قرار می‌گیرند (نصر، ۱۹۹۰، ۶۷) باعث شده در این کتاب نیز در برخی دوره‌ها در بخش‌های آغازین کتاب، آثار صنایع دستی و کاربردی، حجاری و نقش‌برجسته و مجسمه از نظر نویسنده همگی عنوان کلی آثار مجسمه‌سازی ایران را به خود اختصاص دهند و در واقع اشیای تولیدشده مانند عودسوز، قفل، شمعدان، سرمه‌دان، دستگیره در، ماسک‌های زره‌های جنگی و مانند اینها تلاشی از سوی مجسمه‌سازان هر دوره در حفظ این هنر تلقی شود.

از نکات مثبت این کتاب تمام رنگی، چاپ بسیار خوب آن بر روی کاغذ گلاسه مات است که با وجود آنکه کتاب در رده کتاب‌های مورد استفاده خواننده عام و علاقمندان و متخصصان هنر به طور همزمان قرار می‌گیرد اما کیفیت آن از سطح متوسط این نوع کتاب‌ها که در بازار نشر دیده می‌شوند بالاتر است. نکته مهم دیگر کیفیت بالای عکس‌های ارایه‌شده در آن به خصوص عکس‌های فضای باز است که به مدد نور و زاویه مناسب، حجم و جزئیات آثار برای بیننده به خوبی قابل مشاهده و بررسی است و به درک بهتر مطالب نویسنده کمک می‌کند.

با وجود آنکه کتاب فوق پاسخی به خلاء تاریخی موجود در این عرصه است که می‌تواند نقطه آغاز و مشوقی برای کارهای پربارتر و آکادمیک‌تر باشد و زحمات پرویز تناولی، این هنرمند پیشرو در عرصه‌های مختلف هنر مجسمه‌سازی و تحقیقات هنر را در شرایطی که جامعه هنری کشور از کمبود منابع مکتوب، به ویژه داخلی، رنج می‌برد، نمی‌توان نادیده گرفت اما ذکر چند نکته برای بهبود آن در

آینده خالی از فایده نخواهد بود:

با توجه به محتوای کتاب و امکان چاپ جلد دوم مربوط به دوره پهلوی، شاید بهتر می‌بود که نام آن تاریخ مجسمه‌سازی ایران (بعد از اسلام تا پایان قاجار) بود چرا که نام‌بردن از فرهاد کوهکن این شبهه را در خواننده ایجاد می‌کند که تاریخ مذکور از پیش از اسلام آغاز می‌شود در صورتی که شروع کتاب از حمله اعراب و توضیحات تاریخ طبری است. فصل‌بندی کتاب با کتاب‌های دارای پژوهش آکادمیک متفاوت است که برحسب نوع مخاطب می‌توان آن را مایه ضعف یا قوت دانست. تاریخ‌های مورد استفاده در متن فقط به میلادی و در تصاویر گاهی به میلادی و گاهی به هجری است که بهتر بود در کنار میلادی از تاریخ هجری برای درک بهتر خواننده استفاده می‌شد تا خوانش روان‌تری صورت پذیرد. کتاب‌شناسی و منابع مورد استفاده در نگارش این اثر، در بخش لاتین منابع، شرایط نسبتاً قابل قبول‌تری دارد اما در بخش فارسی می‌توانست به جای اشاره کلی به هر منبع، دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری از جمله نام انتشارات هر کتاب و محل چاپ و نشر هر مقاله نوشته شود تا برای خواننده در صورت نیاز، سهولت دسترسی را فراهم نماید.

کلام آخر اینکه کتاب برای خوانندگان عادی علاقمند به هنر مجسمه‌سازی یا هنرچویان، جهت کسب اطلاعات عمومی تاریخی در این رشته مناسب است اما در مقاطع بالاتر، شاید به طور کامل جوابگوی پژوهشگران و شاغلان تحصیلات تکمیلی نباشد ولی فتح باب و مشوقی است برای سایر محققان فعال در هنر تا در آینده‌ای نه‌چندان دور در مسیر تألیف کتاب‌هایی مشابه و با کیفیت بهتر قدم بردارند.

پی‌نوشت‌ها:

1-MoMA: Museum of Modern Art

2-Walker Art Center

3-Brera

۴- این اثر به مبلغ ۲ میلیون و ۸۴۱ هزار دلار به فروش رفت که تا آن زمان برای یک اثر هنری بی‌سابقه بود.

۵- (1511-1574) Giorgio Vasari نقاش، نویسنده کتاب "زندگی هنرمندان" در دوره رنسانس.

منابع

بهنام، عیسی (۱۳۴۲) مجسمه‌سازی در ایران باستان، ماهنامه هنر و مردم، دوره ۱، شماره ۹، تیرماه، صص ۲ - ۵

پاکباز، رویین (۱۳۸۶) دایره‌المعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ ششم

تناولی، پرویز (۱۳۸۴) آتلیه کبود: خاطرات پرویز تناولی، انتشارات بن‌گاه، چاپ اول

تناولی، پرویز (۱۳۹۲) گفتگو در شب رونمایی کتاب تاریخ مجسمه‌سازی در ایران، گالری موسسه ماه مهر، ۱۳۹۲/۷/۱۲

Nasr, Seyyed Hossein (1990) Islamic Art & Spirituality, Oxford university press, New.Delhi

درس‌های کاندینسکی در باهوس

واسیلی کاندینسکی

ترجمه‌ی دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی

انتشارات سمت، ۱۳۹۱، ۲۴۶ ص

شابک: ۷-۷۶۳-۵۳۰-۹۶۴-۹۷۸

روش تدریس کاندینسکی ویژه خود اوست. وی را می‌توان مبدع و مبتکر دانش تجزیه و تحلیل هنر دانست. هم‌چنان که پیش از او هیچ کس از زندان شکل طبیعی خود را نرهانیده و هیچ کس نیز نیاموخته که چگونه با تجزیه و تحلیل اشیاء و طبیعت می‌توان از ظواهر آنها گذشت و به فراسوی نادیدنی آنها دست یافت. کاندینسکی در این دانش و آموزش جدید، اساس کار را بر تجزیه‌ی طبیعت به سه عنصر اصلی هنر: نقطه، خط و گستره قرار می‌دهد و می‌کوشد که همه‌ی پدیده‌ها را در ارتباط با این سه عنصر آغازین و ساده‌ی هنرهای تجسمی بررسی کند. او معتقد به وحدت هنرها است و به دنبال کشف زبانی که بتواند وحدت هنرها را تضمین کند، در این راه تازه و نو گام برمی‌دارد و بنیان فهم و درک همگان را از هنر دگرگون می‌سازد. این پژوهش‌ها سبب پیدایش شاخه‌ای جدید از هنرهای تجسمی با ویژگی‌ها، ضوابط و قوانین خاص خود: هنر نگاشتماری (یا ترسیم‌ی) می‌شوند که خود شاخه‌ها و شعبه‌های متعدد دارد. کاندینسکی رنگ را به گونه‌ای بررسی می‌کند که پاسخگوی همه‌ی پرسش‌های مطرح شده و مطرح شونده در آینده باشد.

درس‌های کاندینسکی در باهوس، برنامه‌های آموزشی او در زمینه‌ی هنرهای تجسمی و نحوه این آموزش است که به طرزى موجز و دستوره‌وار تنظیم شده است. کاندینسکی، مبدع، نگره‌پرداز و بنیان‌گذار هنرهای نگاشتماری یا هنرهای ترسیم‌ی نیز هست و اصول آن را در کتاب از نقطه و خط بر گستره تدوین کرده است. در اینجا فقط درس‌های او که در زمینه‌ی طراحی و نقاشی و به طور کلی هنرهای تجسمی است به فارسی گزارش شده است.

کتاب حاضر، کتابی است که روش آموزش هنر و نگره‌های گوناگون آن را به صورت بحث و گفت و گو میان استاد و دانشجو به مدرسان و مربیان هنر می‌آموزد و اندیشه‌ی هنرجو را وسعت بخشیده، او را به پژوهشی هوشمندانه وا می‌دارد و از خلال این پژوهش‌ها و مقایسه‌های گوناگون میان هنر و طبیعت، هنر و فناوری، هنر و ستاره‌شناسی و هنرهای مختلف با یکدیگر به وحدت هنرها می‌اندیشد. نوشتارهای کاندینسکی همه موجز و به سیاق آیات تورات و سایر کتاب‌های دینی نوشته شده و از گوهر دینی برخوردار است و درک آنها برای کسانی که هنوز توشه‌ای از هنر برنگرفته باشند آسان نیست، اما به مثابه کتاب‌ها و نوشتارهای کمک درسی و دست‌افزار آموزشی مدرسان هنر از زمره‌ی بهترین‌ها طی دو سده‌ی گذشته است.